

UOT: 330.146

İNVESTİSIYA CƏLBEDİCİLİYİNDƏ İQTİSADI AZADLIQLARIN YERİ VƏ ROLU

SÜLEYMANOV Elçin Bəhman

Bakı Mühəndislik Universiteti

elsuleymanov@beu.edu.az

TALIBLI Məmməd Səfər

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

ƏLİRZAYEV Elvin Vahid

Bakı Mühəndislik Universiteti

XÜLASƏ

Sərmayəni cəlb etmək üçün ilkin amillərdən biri ölkədə iqtisadi azadlıq mühiti ilə bağlıdır. Hökumətin iqtisadi azadlıq prinsipləri və bazara müdaxilə etməməsi bu baxımdan vacibdir. Ancaq hökumət maliyyə və pul siyasəti və qanunu mühafizə kimi prosessual və tənzimləyici vasitələr üzərində nəzarəti təmin etməklə bazarda münasibətləri idarə edə bilər. Hökumət bazar iştirakçıları arasında rəqabətin təşviq edilməsi üçün tədbirlər görür və bazarda müşahidəçi statusunu saxlayırsa, bu, iqtisadiyyatı daha da gücləndirir. Eyni zamanda, dövlətin həcmi çox olduqda sərmayə hərəkətiliyi artmayacaq. 2018-ci ildə Dünya Bankı tərəfindən Doing Business Hesabatına əsasən, 190 ölkə içərisində 2017-ci (65-ci yer) və 2016-cı (63-cü yer) illərlə müqayisədə Azərbaycan 70.19 bal ilə 57-ci yerdə olmuşdur. "Heritage Foundation" hesabatına görə, İqtisadi Azadlıq indeksinin 10 faktorunda Azərbaycan orta hesabla 1996-cı ildəki 30% -dən 2010-cu ildə dünya ortalamasına yüksəldi və 2017-ci ildən "orta sərbəst" iqtisadiyyata keçdi. Eyni zamanda, tədqiq olunan dövrdə Azərbaycana, iqtisadi inteqrasiya və azadlığı təmsili kimi BXİ-in həcmi sürətlə artmışdır.

Açar sözlər: iqtisadi azadlıq, doing business raportu, Azərbaycan iqtisadiyyatı.

ROLE AND STATUS OF ECONOMIC FREEDOMS IN INVESTMENT POLICY

ABSTRACT

One of the prior factors to attract investments is directly linked to the climate of economic freedom at the country. Attaining economic freedom and non-intervention of government is vital in this regard. However government may act regarding to market players through control over process or regulatory tools, like fiscal and monetary policies, and law enforcements. When government take steps to encourage competition among market participants while maintaining observer status at the market, it strengthens the economy. Similarly, capital flows will not rise when government size is too much. In 2018, Azerbaijan ranks 57 with 70.19 score, compared to 65 and 63 in 2017 and 2016 respectively out of 190 countries listed according to Doing Business Reports by World Bank. Azerbaijan average score in 10 factors of Economic Freedom Index increased from 30% since 1996 to world average in 2010 and passed to moderately free economy in 2017 according to The Heritage Foundation report of 2017. At the same time, FDI as representing economic integration and economic freedom is increased in Azerbaijan by period studied

Key words: economic freedom, doing business report, Azerbaijan economy.

МЕСТО И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВОБОДЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Один из приоритетных факторов привлечения инвестиций напрямую связан с климатом экономической свободы в стране. В этом отношении жизненно важно добиться экономической свободы и невмешательства правительства. Однако правительство может действовать в отношении участников рынка посредством контроля над процессами или регулятивными инструментами, такими как фискальная и денежно-кредитная политика и правоохранительные органы. Когда правительство предпринимает шаги для поощрения конкуренции среди участников рынка при сохранении статуса наблюдателя на рынке, это укрепляет экономику. Точно так же потоки капитала не будут увеличиваться, когда размер правительства слишком велик. В 2018 году Азербайджан занял 57 место с 70,19 баллами по сравнению с 65 и 63 в 2017 и 2016 годах соответственно из 190 стран, перечисленных в соответствии с отчетами "Doing Business" Мирового Банка. Средний

показатель Азербайджана по 10 факторам индекса экономической свободы увеличился с 30% с 1996 года до среднемирового уровня в 2010 году и перешел к умеренно свободной экономике в 2017 году, согласно отчету Фонда наследия 2008 года. В то же время, прямые иностранные инвестиции представляют экономическую интеграцию и экономику. свобода увеличивается в Азербайджане по изучаемому периоду.

Ключевые слова: экономическая свобода, отчет о “*Doing Business*”, экономика Азербайджана.

Giriş

İnvestisiyanın cəlbi üçün ilk növbədə nəzərə alınan amillərdən biri həmin ölkədə mövcud olan iqtisadi azadlığın coğrafiyası ilə birbaşa bağlıdır. Sərmayənin sərbəst hərəkəti üçün iqtisadi “orqanizmdə” qanın sərbəst dövretmə imkanı yaratmalıdır ki, “qanın” yenilənməsi və təmizlənməsi baş versin. Bu mənada hər bir ölkədə iqtisadi azadlıqların təmin olunması və dövlətin bazara müdaxilə etməməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətin müxtəlif tənzimləmə alətləri (fiskal siyasət, monetar aspekt üzrə, qanunvericilik aktları və s.) vasitəsilə bazar oyunçularına yönəlik hər hansı bir addımı qəbul edilə bilər. Eyni zamanda müxtəlif iqtisadi kombinasiyalar şəklində prosesə nəzarət və intervensiya edə bilər. Amma dövlətin mütəmadi olaraq müdaxiləsi olarsa, xarici sərmayə ölkədən çıxarıla bilər. Harvard Universitetinin iqtisadçı professoru Dani Rodrik empirik araşdırmalar nəticəsində xarici risk nəzarət altına alınmadan xaricə açılma nisbəti artarsa, dövlətin iqtisadiyyatdakı çəkisinin də artmasını müşahidə etmişdir [14]. Ona görə, dövlətlər iqtisadiyyatda təsir gücünü artırmaqda, bazarda müşahidəçi statuslarını qoruyaraq bazar iştirakçıları arasında rəqabəti təşviq edən addımları atsalar, bu həmin ölkənin iqtisadiyyatının daha çox güclənməsini təmin edə bilər, nəinki əks addımların atılması. Bir dövlətin iqtisadiyyatda payı artıq olduqca o iqtisadiyyatda investisiyanın axınından böyük gözləntisi ola bilməz. Onun iqtisadiyyatda payı az olarsa, tərəfsiz orbitr iddiaçısı kimi qalmağa daha çox üstünlük verəcək. Əgər onun iqtisadiyyatda xüsusi çəkisi yüksək olarsa, o zaman iqtisadiyyatın işlərini qarışmaq şansları da yüksək olacaq. Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayan zaman özəl sektorun ÜDM-də payı faktiki olaraq 10%-dən az olmasına baxmayaraq, hazırda onun xüsusi çəkisi 85%-ə çatmışdır [3]. Müqayisə üçün bildirək ki, 10 il bundan qabaq, yəni 2007-ci ildə bu rəqəm 81 faiz təşkil edirdi. İldən-ildə iqtisadiyyatda dövlətin payının azalması iqtisadiyyatda onun oyunçu olaraq gözə daha az dəyməsinə gətirib çıxarmalıdır. Bu zaman iqtisadi azadlıqlar üçün daha böyük imkan açılmış olar. Amma iqtisadiyyatda iştirak imkanları ilə yanaşı eyni zamanda iqtisadi azadlıqların önünün açılması üçün bir neçə istiqamətdə təsirli tədbirlərin görülməsinə də marağı artırmalıyıq.

Bunun üçün “Heritage” Fondunun metodologiyasında bir neçə indikatorlarla yaxından tanış olmalıyıq ki, həmin istiqamətlər üzrə mövqələrimizdə hansı çatışmazlıqlar var və onların yaxşılaşdırılmasını necə təmin edə bilərik. Bildiyimiz kimi, aparılan bu tədqiqatın məqsədi balanslaşdırılmış siyasət ilə iqtisadi vəziyyəti öyrənməkdir. Bu indeks iqtisadi inkişafı göstərmir və hər bir indikator eyni çəkiyə malikdir. Əsasən bir neçə indikatorlar üzrə aparılan tədqiqatda bu istiqamətlər əsas sayılır: hüququn aliliyi (mülkiyyət hüququ, korrupsiyadan azad olma), məhdud hökumət (fiskal azadlıq, büdcə xərcləri), tənzimlənmənin səmərəliliyi (azad sahibkarlıq, əmək azadlıqları, monetar azadlıqlar), açıq bazar (ticarət, investisiya, maliyyə azadlıqları), mülkiyyət hüquqları, korrupsiyanın səviyyəsi, azad ticarət və s. Bizim hazırda çətinlik çəkdiyimiz sahələr kimi azad iqtisadiyyat üçün dərin və sistemli institusionalreformalar, mülkiyyət hüquqları, kölgə iqtisadiyyatının miqyası və korrupsiyadan azad olma kimi pozisiyalar üzrə mövqələri yaxşılaşdırmağa daha çox çalışmalıyıq. Çünki, iqtisadi azadlıqlar reytingində mövqeyimiz nə qədər yaxşılaşsa, bundan təkcə dövlət udmur, eyni zamanda vətəndaşlarımız da qazanır.

İqtisadi Azadlıq İndeksinin investorlar üçün əhəmiyyəti

Vaşinqtonun Heriteyc Təşkilatı hər il bütün dünya ölkələrini “çox azad”dan “az azad”a doğru sıralamaqla İqtisadi Azadlıq İndeksi nəşr edir. İllər ərzində aparılan müqayisələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bazar hökumət müdaxiləsindən nə qədər azad olarsa, orta səviyyəli insanın iqtisadi imkanları bir o qədər geniş olar. Biznes uğuru müəyyən bir məhsul ilə bazara daxil olub insanlarla rəqabətdə öz məhsulunuzu sata bilmək bacarığınızdan asılıdır. Azad bazar, adi insana, heç bir kapitalla malik olmadan, yalnız ideya və işləmək həvəsi ilə başlayıb, böyük iş qurmaq imkanı verir. Sizin borcunuz bu sistemi anlamaq və lazım gəldikdə qorumaqdır. [7]. Amma şirkətlər bir ölkəyə investisiya qoymağa qərar verən zaman bir neçə mənbəyə istinad edirlər. Onların uzun müddətli qərar qəbul etmə prosesi zamanı investisiya kəşfiyyatı edirlər. Həmin kəşfiyyatın istinad olunması digər mənbəsi də Dünya Bankının “Doing Business” Hesabatı olur. Bu hesabatda biznesin səmərəliliyi üzrə bir neçə ardıcıl prosedurlar biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Biznesin yaradılması, idarə olunması və bağlanması sərəf olunan resurlar göstərilir. Təbii ki, məqsəd daha səmərəli sistemin qurulmasıdır. “Doing Business” hesabatında isə əsasən aşağıdakı meyarlardan istifadə olunur: biznesi başlatmaq – prosedurlar, biznesi başlatmaq - vaxt (gün sayı, adambaşına düşən gəlir, minimal kapital), lisenziyanın əldə olunması - prosedurlar (vaxt, xərc) və s. Hər iki hesabatda azad sahibkarlıqla bağlı aksent xüsusi qırmızı xətlə keçir. Yəni, azad sahibkarlıqla bağlı qiymətləndirmədə tənzimlənmə qaydaları və prosedurlar ilə əlaqəli olduğuna görə investorların diqqətlərini bu məqamlar xüsusilə çəkir. İnvestisiya azadlığı olan yerdə dövlətlər daha çox şey qazanır, nəinki bazara müdaxilə etdiyi zaman. Çünki, dövlət müdaxilələri ümumi monetar siyasəti və xarici investisiyanı zəiflədir.

Bildiyimiz kimi kapital, xüsusilə xarici kapital, axınlarının sərbəstliyini qiymətləndirən göstəricidir. Azad iqtisadi ölkələrdə investisiya və ya kapitalın axınına heç bir bəyər yoxdur. Bu həm sektorlar arasında daxili bazarda, həm də xarici bazara çıxışda problem yaratmır. Bir çox ölkədə bu tip bəyerlər mövcuddur. Xüsusilə xarici valyutanın bazara gətirilməsi, transferlər üzrə bəyerlər, bəzi sahələrin xarici investisiyaya bağlı olması, süründürməçilik, zəif infrastruktur, siyasi vəziyyətin çətin olması və s. buna təsir edə bilər. Başqa məşhur qiymətləndirmə (illik deyil) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının “Results of Business Environment and Enterprise Performance Survey, (BEEPS)” hesabatıdır [4]. Yuxarıda qeyd edilən bütün qiymətləndirmə göstəriciləri arasında oxşarlıqlar az deyil. İlk növbədə biz bunu nəzərə alınan amillər və göstəricilər siyahılarından görə bilərik.

İqtisadi azadlıqların qazandırdığı üstünlüklər

Bu yanaşmaları ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, iqtisadi azadlığın təmin edildiyi ölkədə fəaliyyət göstərmək o deməkdir ki: (i) siz çox asan və qısa müddətdə özəl şirkət və ya digər sahibkarlıq subyekti yarada bilərsiniz, (ii) sizin xaricə ticarətinizdə tətbiq edilən tariflər ağır deyil, (iii) sizin gəlirlərinizdən ödənilən vergilər böyük deyil, (iv) sizin biznesiniz dövlət və özəl mülkiyyətdə olan müəssisələrin haqsız rəqabəti ilə qarşılaşmır; (v) sizin işlərinizə dövlət əsassız müdaxilə etmir, (vi) sizin biznesiniz yüksək inflyasiya və qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi şəraitində baş vermir, (vii) siz işçilərinizin iş qəbulunda və işdən azad edilməsində dövlətin ağır tənzimləyici qaydalarından əziyyət çəkmirsiniz, (viii) sizin biznesinizlə əlaqəli sərmayə yatırımları və axınları sərbəstdir, (ix) sizin bank sirtiniz qorunur, (x) sizin mülkiyyət hüquqlarınız dövlət tərəfindən tam qorunur (xi) və siz hakimiyyət qollarının korrupsiya təzyiqlərinə məruz qalmırsınız.

Yuxarıda qeyd edilən iqtisadi azadlıq və biznes mühitinin qiymətləndirmələrini bəzi qeyri-demokratik ölkələr bəyənməyə bilirlər, lakin nəzərə alınmalı ki, bu qiymətləndirmələrə dünyada hörmətlə yanaşma mövcuddur (aparıcı dövlətlər, beynəlxalq maliyyə qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, investorlar). Hər metodolojinin arxasında isə dünya səviyyəli alimlər durur. Çünki, alimlərin elmi əsaslarla gəldikləri qənaətlər investorların ölkələr üzrə qiymətləndirmələri üçün olduqca ciddi mənbə rolun oynayır. Investorların sabit yer axtarması və zəif səviyyəli müdaxilə etmədiyi bazarlar axtarırlar. "Kapital hay-küydən və döyüşdən qaçır, çünki öz təbiəti etibar ilə qorxaqdır... Lakin kifayət qədər mənfəət olduqda isə kapital cəsarətlənir. 10% mənfəət olsa kapital hər şəkildə işlədilməsinə razı olur; mənfəət 20% olduqda kapital cüsurə gəlir (qızıdır); 50 % olduqda isə hətda başını da verməyə razıdır; mənfəət 100 % olduqda kapital bütün bəşər qanunlarını tapdalayır; mənfəət 300 faiz olduqda, o hətta (dar ağacından da asılacağına göz önündə tutmalı olsa da, heç bir cinayətdən geri durmaz)" [13]. Nə qədər obrazlı ifadələrlə bəzənəlməsinə baxmayaraq, amma investisiyanın bazar payı və mənfəət norması yüksək olarsa, o zaman investor bütün gücü ilə həmin bazara yürüyəcək. İqtisadi açılımların olması isə investorun sürət həddini daha da artıracaq. Ölkələrdə inkişaf səviyyələri müxtəlifdir. Lakin bu inkişafın hansı amillər hesabına təmin edilməsi olduqca fərqli nəticələr çıxarmağa imkan verir.

Demokratik idarəetmə və iqtisadi azadlıqlar arasındakı əlaqə

Demokratik idarəçiliklə davamlı iqtisadi inkişaf arasında bir bağlılığın olması çoxsaylı tədqiqatlarda yer alır. Demokratiyanın global xəritəsinə baxanda isə daha fərqli mənzərənin şahidi oluruq. Bir neçə il bundan öncə aparılan bir tədqiqatda Demokratiya İndeksində görə ölkələr qruplaşdırılmışdı. The Economist Intelligence Unit-in (Britaniya jurnalının Economist analitik bölməsi) tədqiqat şirkəti "dünyanın ölkələrinin demokratiyasının İndeksi 2011-ci ili" (Democracy Index 2011) üçün hesabatı olduqca maraqlı nəticələri ortaya çıxardı. Bu araşdırma dünyanın 167 ölkəsi üzrə aparılıb. Bu araşdırmada hakimiyyətin demokratiya ilə şərtlənən 4 formada ifadə edilə bilər. Tam (dolu) demokratiya, kifayət etməyən demokratiya, hibrid rejim və nüfuzlu rejim. Dolu demokratiya kriteriyasına dünyada cəmi 25 ölkə düşür. Bu isə dünya əhəlinin cəmi 12%-nin tam demokratik idarəetmə sistemində yaşadığını ortaya çıxarır. Bunlar, başda Norveç olmaqla əsasən Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdirlər. "Kifayət etməyən demokratiya" bölməsində isə ölkələrin 30%-dən azı olan 53 ölkə var. Demokratiya və avtoritar elementlərin birləşdiyi və şərti olaraq "Hibrid rejimlər" blokda isə 37 ölkə daxildir. "Nüfuzlu rejimlər" adlanan, əslində isə sərt idarəçilik, xalqlara sırımış "xarizmatik" liderlərin və polis rejiminin möhkəm olduğu adlanan ölkələrin sayı isə 52-dir. Belə ölkələrdə yaşayan insanların sayı dünya əhəlinin 2,5 milyardını təşkil edir. "Nüfuzlu rejimlər" qrupuna daxil olan Çin bu əhəli payında xüsusi çəkiyə malikdir. Yəni, bütün bu bölgü onu bir daha göstərir ki, dünya ölkələri əsrin əvvəllərindən daha sürətli start götürən demokratiyaya doğru irəliləməkdədir. Bu marafon yarışından xalqları saxlayan və ya ləngidən isə "mental düşmən" anlayışı yox, idarəçilik sistemləri, iqtisadi və siyasi azadlıqların olmaması ilə bağlıdır. İqtisadi azadlıqlar da daxil olmaqla bütün növ azadlıqlar təmin olunanda ölkə cəlbedici məkana çevrilir. Investorların daha çox can atdıqları həmin iqtisadiyyat isə davamlı iqtisadi artıma və rifaha sürətlə qovuşur.

Çoxsaylı təcrübələr göstərir ki, ölkələrdə iqtisadi azadlıqların daha az verildiyi ölkələr təbii resurslarla zəngin ölkələrdir. Resurs üstünlüyünə görə böyük iqtisadi artıma nail olan hökumətlərə elə gəlir ki, bu davamlı olaraq ÜDM-in genişlənməsi ilə uzun müddətli "resurs iynəsi" üzərində otura biləcəklər. Lakin, həmin hökumətlər adətən sosial gərginliyin spontan

artmasını heç cürə proqnozlaşdırma bilmirlər. Həmin ölkələrdəki hakimiyyət budaqları arasında asılılığın və yaxşı idarəetmənin olmaması, təbii resursların satışından cəmiyyətin xəbərsiz olması üçün qapalı sistem yaratmasında daha çox maraqlı olurlar. Yaradılan sistem daha çox cəmiyyətin məlumatsızlaşmasına proyeksiyalandığından qapalı sistem yaratmağa çalışırlar. Çünki açıq sistemlər daha çox bölüşmə və ya paylaşma siyasəti və mədəniyyəti tələb edir. “Kapitalın intibahı” təşkilatının ekspertləri 150 ölkənin son 60 illik tarixində apardıqları araşdırmanın nəticələrinə görə, istənilən bir dövlətdə zəngin subyektlərin (biznes oyunçularının, ev təsərrüfatların) avtoritar sistemə adaptasiya edərək yaşamasını qeyri-mümkün hesab edirlər.

Fundamental tədqiqatlar isə göstərir ki, adambaşına düşən ÜDM səviyyəsi demokratik sistem arasında bir qarşılıqlı əlaqə var. Tədqiqat nəticələrinə görə, o ölkələrdəki, adambaşına düşən ÜDM-in səviyyəsi 3000 ABŞ dolları həddindədir, orada demokratiyanın elementlərindən olsa-olsa danışmağa dəyər. Əgər adambaşına düşən 6000 dollardan söhbət gedirsə, həmin ölkədə demokratiyanı əzmək elədə asan deyil. Sanki, bu hədd demokratiyaya keçid həddindədir. Əgər adambaşına düşən ÜDM-in səviyyəsi 10 min dollar və ya onun üzərindədirsə, həmin ölkədə demokratiyanın geridönməzliyindən danışmaq lazımdır. Həmin o geridənməz və “ölməz” demokratik ölkələr kateqoriyasına daxil olan arasında Meksika, Braziliya, Türkiyə və Cənubi Koreya da var. Təbii ki, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə bu rəqəm olduqca böyükdür. Tədqiqatın müəlliflərindən olan Çarlz Robertson hesab edir ki, əhalinin gəlirləri aşağı düşəndə, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti gözlənilmədən aşağı düşürsə, demokratiyaya ciddi təhlükə yaranır: “Gəlir baxsaq, nə vaxt ki, biz toxuq, mənzil problemlimizi həll edirik və maşın almaq haqqında düşünürük, o zaman siyasi hüquqlarımızı tələb edirik” Bütün mənalarda demokratiyaya alternativ yoxdur. Əgər bir ölkədə demokratik idarəçilik varsa, həmin ölkədə siyasi və iqtisadi azadlıqlardan da danışmaq mümkün olur. İqtisadi azadlıqların olduğu ölkələrdə isə yüksək milli gəlir formalaşır. Yüksək milli gəlir isə qapalı idarəçiliyin mövcud olduğu halda uzun müddət mümkün ola bilmir. Beynəlxalq Açıq Büdcə İndeksinin (OBİ) tədqiqat nəticələrində qeyd edilir ki, yüksək səviyyədə olan milli gəlirə malik ölkələrdə büdcə şəffaflığı da istiqamətində meyllilik aşağı səviyyədə olur. Məsələn, nisbətən rifah səviyyəsi yüksək olan Səudiyyə Ərəbistanı Trinidad, Tobaqo və Malayziya kimi ölkələrdə fiskal boşluqlar var. Fiskal boşluqların aradan qaldırılması üçün dövlət maliyyə idarəçiliyində şəffaflıq, səmərəlilik və hesabatlılıq çox mühüm amillərdir. Məhz bu amillər fiskal idarəçiliyin “sac ayaqlarını” təşkil edir.

İnvestisiyanın siyasəti, yoxsa siyasətin investisiyanı şərtləndirməsi?

Dövlətlər ölkə sərhədləri daxilində bazar iştirakçılarında maksimum sərbəstlik vermədən aparmaq istədikləri siyasət pozitiv nəticələrə gətirib çıxara bilməz. Onların siyasətləri investorlara təsir etsə, o zaman onlar davamlı iqtisadi artıma da nail ola bilməyəcəklər. Yuval Noah Harari özünün əsərində [16] yazır: “Sərmayə siyasətə sərbəst şəkildə təsir etməlidir, amma siyasətin sərmayəyə təsir etməsinə yol vermək olmaz. İqtisadi artıma nail olmaq üçün dövlət mümkün qədər az müdaxilə etməlidir.” Çünki, az müdaxilə isə bazar sərbəstliyi deməkdir. Azad bazar isə investorların daha çox sevdiyi özünüifadə meydanıdır. Onlara bu meydanı verdikcə, bazarda rəqabət artacaq ki, bu rəqabətdən yaranmış enerji isə ölkənin xaricinə yox, daxilinə axacaq. Bu cür enerjini, gücü özünə qazandırmağı bacaran dövlətlər təkə iqtisadi azadlıqları verən ölkələr olurlar, həm də azad ölkə olurlar.

Dünya Bankının “Doing Business” hesabatına görə, 2018-ci ildə Azərbaycan 190 ölkə içərisində öncəki ilin 65-ci mövqeyindən 70,19 bal ilə 57-ci yerə gəlmişdir. Aşağıdakı cədvəl 1-

dən görə bilərik ki, Azərbaycanın reytingi Polşa, Rusiya, Rumıniya, Bolqarıstan və regional ortalamadan aşağıdır. Bunun əksinə, “biznesə başlama” indeksində Azərbaycan, dünyada 18-ci ölkədir. 2017-ci ildə Azərbaycan 5-ci sırada olmasına baxmayaraq, indiki vəziyyəti ilə də sadalanan ölkələrdən və həmçinin regional ortalamadan qabaqdadır. Buna baxmayaraq, ölkənin ümumi indeksini aşağı salan “kredit götürmə” indeksidir. Belə ki, 2016-cı ildəki 109-cu pillədən 122-ci ölkə sırasına düşmüşdür. Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycan bu indeksdə 2010-cu ildə dünyada 183 ölkə içərisində 15-ci ölkə idi.

Qrafik 1. Azərbaycanın ümumi “Doing Business” (solda) və onun içində “Biznesə başlama” indeksində mövqeyi (sağda)

Mənbə: <http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan>

Bununla yanaşı, “Kiçik investorların qorunması” indeksində ölkə 2016-cı illə müqayisədə 26 ölkə qabağa gələrək 10-cu yerdədir. “Şirkətin bağlanma proseduru” və ortaya çıxan öhdəliklərin həllində 2016-cı illə müqayisədə 37 ölkə yuxarı gələrək 47-ci sıradadır. Bundan başqa, “Xarici ticarətin aparılması” indeksində də 11 ölkə irəliləməsi, Azərbaycanın ümumi mövqeyini 6 ölkə yuxarı çıxartmışdır. Bunun əksinə, “Tikintiyə icazə” göstəricisində 47 ölkə aşağı düşərək dünyada 161-ci ölkə olmuşdur.

Cədvəl 1. Azərbaycanın 190 ölkə içərisində və 100 ballıq sistemdə “Doing Business” şkalasında yeri və balı (2016-2018)

Sahələr	DB 2016 sırası	DB 2017 sırası	DB 2018 sırası	DB 2016 balı	DB 2017 balı	DB 2018 balı	Balın dəyişməsi %	Ölkə sırasının dəyişməsi
Ümumi qiymət	63	65	57	67.8	67.07	70.19	2.39	-6
Biznesə başlama	7	5	18	97.75	97.74	94.36	-3.39	11
Tikintiyə icazə	114	127	161	65.79	63.63	54.9	-10.89	47
Elektrik əldə etmə	110	105	102	63.01	64.83	67.98	4.97	-8
Əmlak qeydiyyatı	22	22	21	82.55	82.52	82.07	-0.48	-1
Kredit alma	109	118	122	40	40	40	0	13
Kiçik investorların qorunması	36	32	10	63.33	65	75	11.67	-26
Vergilərin ödənməsi	34	40	35	83.77	83.52	84.21	0.44	1
Xarici ticarətin aparılması	94	83	83	69.59	72.28	73.56	3.97	-11
Müqavilələrin icrası	40	44	38	67.51	65.66	67.51	0	-2
Şirkətin bağlanma proseduru	84	86	47	44.68	44.77	62.27	17.59	-37

Mənbə: [9] hesabatları əsasında müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır.

“Heritage” fondu hesabatına görə, Azərbaycan, biznes, əmək, pul və ticarət azadlıqları indekslərində yüksək bala sahibdir və vergi yükü və maliyyə möhkəmliyində isə digərlərindən daha yuxarı olmaqla dünyada 33-cü və 22-ci yerdədir. İqtisadi Azadlıq İndeksində 10 faktor üzrə Azərbaycanın orta qiyməti 1996-cı ildə 30% səviyyəsindən 2010-cu ildə 60% dünya ortalamasına yüksəlmişdir və 2017-ci ildən dünya ortalamasını keçmişdir.

Qrafik 2. Azərbaycanın İqtisadi Azadlıq İndeksində 12 faktor üzrə mövqeyi

Mənbə: Qrafik [10] məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır.

Qrafik 3. Azərbaycanın İqtisadi Azadlıq İndeksində müqayisəli ortalaması, 1996-2017-ci illər

Mənbə: [10]

2017-ci il üçün Azərbaycanın maliyyə (+1.1), biznes (+6.7) və əmək azadlığı (15.6) reytingi dünya ortalamasından yuxarıdır, lakin investisiya(-4.7), ticarət (-2) və maliyyə azadlığı (-3.1) indekslərində ortalamadan aşağıdadır. Bununla yanaşı, vergi yükü indeksi(+10) dünya ortalamasının üstündə olsa da, dövlət xərcləri (-8), dövlətə inam (-4.8) və mülkiyyət haqqı (-1.7) indeksləri qrupu aşağıdır. Son illərdə yaşanan iqtisadi artım, yaxşı coğrafi mövqeyi, rəqabətli mallar, ucuz və keyfiyyətli işçi qüvvəsi, çoxlu sayıda qarşılıqlı ticarət anlaşmaları, Azərbaycan iqtisadiyyatının güclü tərəfləridir. Lakin, bürokratiya səviyyəsi, qeyri-neft sektorunda investisiya səviyyəsini azaldır. [22]. Azərbaycanın "Korrupsiya indeksi" 2012-ci ildə 27 baldan 2016-cı ildə 30-a, yəni 176 ölkə içərisində 123-cü yerə düşmüşdür. [20]. İnsani inkişaf indeksi (HDI) isə 2000-ci ildəki 0.64 səviyyəsindən cüzi artaraq 2010-cu ildə 0.741 səviyyəsinə və 2016-cı ildə 188 ölkə içərisində 78-ci mövqeyə və 0.759 səviyyəsinə çatmışdır [23].

Azərbaycanın statusu, infrastruktur, ticarət, biznes sertifikatı mövzularında Şərqi Avropa və Asiya ölkələri qrupunda və orta gəlirli ölkələr sırasından çox yüksəkdir. Ancaq, rüşvət və korrupsiya və həmçinin ədalətli məhkəmə düşüncəsi ortalamadan aşağıdır [4]. "Doing Business" hesabatına görə, Azərbaycanın investitorları qoruma indeksi region ortalamasından yuxarıdır. Belə ki, Köçürmə şəffaflığı indeksi ən yüksək (10), Menicər məsuliyyəti indeksi (5.0) region ortalaması kimi, Səhmdarların gücü indeksində (7.0) ortalamadan yuxarıdır.

İqtisadi azadlıq yönündə hökumət tərəfindən güclü addımlar atılmışdır. Biznes qurmaq üçün bürokratik əngəllərin azaldılması məqsədiylə inzibati və hesabat sənədlərinin təqdim edilməsi üçün "tək pəncərə" sistemi yaradılmışdır. Bunun nəticəsində, 2007-ci ilin 25 Oktyabrından yeni biznes qurmaq proseduru 15-dən 1-ə düşmüş və bunun üçün artıq 30 gün yox, 3 gün lazım olur. Bununla yanaşı, 2009-cu ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi qısa müddətə tikintiyə icazə almaq üçün də belə sistem qurmuşdur. Həmin sistemin gömrük rəsmiləşdirilməsində tətbiqi, iqtisadi azadlıq indeksini yüksəltmişdir. Biznesi stimullaşdırmaq üçün edilən başqa önəmli addım kimi, lisenziya üçün lazım olan sənədlərin azaldılması göstərilə bilər [2].

Azərbaycan hökuməti tərəfindən aparılmış məqsədyönlü addımlardan biri *İnvestisiya Təşviqi Sənədinin* tətbiqidir. Bu sertifikat yüksək önəmə sahib sənaye sahələrində 7 il müddətinə xüsusi imtiyazlar verir. Bu imtiyazlardan əsasları, fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir vergisinin yarısından azad olma, torpaq və əmlak vergisindən tam azad olma, texnologiya və digər məhsulların idxalında ƏDV və gömrük rüsumlarından tam azad olma qiymətləndirilə bilər və 2017-ci ilin Aprel ayına dəyəri 1.2 milyard manat olan 121 layihə bu imtiyazdan istifadə etmişdir. [18, 19].

2016-cı ilin Yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti milli iqtisadiyyatın stratejik yol xəritəsini təyin etdi və 2017-ci ilin Mart ayında isə paytaxt Bakıdan 65 km cənubda 400 hektarlıq Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı da içində olan Azad İqtisadi Zona yaradıldı [21]. 2008-ci ildən əvvəl, ölkədə biznes qurmaq üçün 2 ay vaxt lazım olan 5 fərqli orqanda qeydiyyat, 15 prosedur, 33 sənəd tələb olunurdu. Lakin e-qeydiyyat sisteminə görə, sahibkarlar 7 sənədi və 6 proseduru keçməklə həyata keçirirlər və bunun sahibkarlara illik təxmini 8.4 milyon dollar qənaət edəcəklər. (Bagaudinova, Khalifa, & Petriashvili, 2009). Şirkət qurmaq üçün rüsum MMC üçün 11 manat, kənd təsərrüfatı sahəsində isə 3 manat təşkil edir. Bununla yanaşı, xarici şirkətin yerli nümayəndəliyinin açılmasına 220 manat lazımdır. 2005-ci ildə isə Azərbaycanda biznes qeydiyyatı üçün 123 gün tələb olunurdu. [9]

Biznesin idarəedilməsinin hüquqi bazasının inkişafı baxımından atılan ən önəmli addımlardan biri də, 2012-ci ildə qurulan *Asan Xidmət* mərkəzləri olmuşdur. Belə ki, sahibkarlar bürokratik əngəllərə ilişmədən, çox sadə yollarla və qısa müddətə bir çox növ lisenziya, VÖİN və digər işlərinin həll edir. 2015-ci ilin Noyabr ayından etibarən sahibkarlara yönəlik bütün növ yoxlamalar iki illik dayanandırıldı və sonradan bu 2021-ci ilə qədər uzadıldı. [2], [24]. Xarici investorların qanun və lazımı sənədlərlə birbaşa tanış olmaları üçün 2011-ci ildə "İcazələrin elektron informasiya portalı" yaradılmışdır ki, indiyədək 400 min adama köməklik göstərilməmişdir. [17].

Azərbaycan son illərdə bir sıra regional və qlobal layihələrdə iştirak etmişdir. 2017-ci ilin Oktyabr ayında İpək Yolu adlandırılan Avropa və Asiyanı birləşdirən Bakı-Tiflis-Qars sərnişin və yük dəmiryolu layihəsi başlandı. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz xətti də regionda iqtisadi əməkdaşlığı artırır. 2015-ci ildə Avropanın enerji probleminin həlli üçün Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsinə başlanıldı.

İnvestisiyaların qarşılıqlı qorunması sazişi Türkiyə, Rusiya, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ, BB, Almaniya və Polşa daxil olmaqla 49 ölkə ilə bağlanmışdır. Həmçinin, 2002-ci ildən investisiyaların çox tərəfli qorunması sazişi OPEC –in Beynəlxalq İnkişaf Fondu (OFID) ilə razılaşdırılmışdır. Bununla yanaşı, 40 ölkə ilə ikiqat vergiləndirmə müqaviləsi bağlanmışdır. 2016-cı ilin Fevral ayında, hökumət maliyyə sektoruna nəzarət və tənzimləmək üçün və çirkli pulların yuyulmasına, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı və şəffaflığın artırılması üçün *Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası* yaratmışdı. [1,6, 8]

Qrafik 2. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan Birbaşa Xarici İnvestisiyaların (BXİ) dinamikası

Mənbə: Dünya Bankı məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. <https://data.worldbank.org/>

İqtisadi Azadlıq İndeksində bu növ yaxşılaşdırmalar, nəticədə BXİ axımını sürətləndirmişdir. Belə ki, 2000-ci ildə 1.3 milyard dollardan az olan BXİ 2012-ci ildə ənyüksək həddinə çatmış (5.3milyard dollar) və 2016-cı ildə 4.5 milyard dollar olmuşdur. Bununla yanaşı, BXİ axımının ÜDM-dəki payı azalmışdır. Həmçinin, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2003 neft bumu dövründən sonar çox sürətlə inkişaf etmiş və ölkəyə BXİ axımı sürətlənmişdir. Bu azalmanı, ÜDM-nin artım sürəti ilə və digər ölkələrə qoyulmuş investisiyalarla əlaqələndirmək olar. 2013-cü ildə, ÜDM-nin artımına baxmayaraq, ölkəyə BXİ-in həcmi 2 dəfə, ölkədən BXİ-in həcmi isə 3 dəfə azalmışdır. Eyni zamanda, həmin il, DNF-dan ən çox tranfretlə dövlət büdcəsi ən yüksək səviyyəsinə çatmışdır. Belə ki, müsbət saldo ilə dövlət əsas layihələrin maliyyələşməsinə xarici sərmayeyə ehtiyac duymamışdır.

Nəticə və təkliflər

Azərbaycanda, 1994-cü ildə özəlləşdirmə prosesi başlayarkən 10%-dən az olan özəl sektor, 2017-cı ildə 85% -ə qədər artmışdır. Dövlət sektoru müqayisədə kiçilərkən, iqtisadi azadlıq şansı artmışdır. Həmçinin, regional və qlobal müqavilələrin artmasıyla, Azərbaycan regionda logistik və enerji şəbəkəsinə çevrilmişdir. İqtisadi nəzəriyyənin dediyi kimi, iqtisadi azadlığın artmasıyla ölkəyə BXİ həcmi artmışdır. Belə ki, 2000-ci ildə 1.3 milyard dollardan az olan BXİ, 2004-cü ildən artaraq, 2012-ci ildə ən yüksək həddinə (5.3milyard dollar) çatmışdır. Bununla yanaşı, BXİ axımının ÜDM-dəki payı azalmışdır. Azərbaycanın iqtisadi azadlıq səviyyəsi artaraq 2013-cü ildən "orta azad" qiymətləndirilərək dünya ortalamasını (+2.7 bal) üstələnmiş vəziyyətdədir. Bu əsasən, maliyyə və vergi siyasəti nəticəsində olmuşdur. Lakin, hələ də "Qanun" və "Açıq bazar" qrupları indekslərində problemlər qalır. Bu sahədə aşağıdakı təklifləri ümumiləşdirmək olar:

- İqtisadi artımı fakt olaraq deyil, onun hansı amillər hesabına strukturunun genişlənməsini dərinlən təhlil etməli, iqtisadi nəticələrdən daha çox, onun sektoral dəyərləndirilməsinə önəm artırmaqla, investorların növbəti illərdə davranışlarını proqnozlaşdırmaq;
- İnvestorların maraqlarının həmin ölkəyə daşımaq və onun cəzaibədarlığını artıran, epizodik tədbirlər deyil, daha çox həmin ölkədəki iqtisadi azadlıqların yüksək səviyyədə təmin olunması hesabına cəlbə nail olunmasına fokuslanmalı;
- Təbii resursla zəngin ölkələrin resurs gəlirlərinə arxayın olaraq qeyri-resurs sektorunun inkişafını kənarında saxlamalı yox, post-resurs dövründə daha əlverişli investisiya mühiti yaratmaqdan ötrü resurs üstünlüyü olduğu zaman kəsiyini iqtisadi azadlıq göstəriciləri

üzrə hazırlıq mərhələsi olmasını nəzərə alması; Bunun üçün dövlət-özəl sektor (PPP) or-
taqlığı artırılmalıdır.

- İqtisadi Azadlıqlar İndeksi üzrə ölkələrin mövqeyinin yaxşılaşdırması üçün tələb olunan indikatorlar üzrə pozitiv dəyişiklər etməklə, çox vektorlu reformların reallaşdırması və-
sitisilə daha cazibədar məkana çevrilməyə proyeksiyanması;
- Dövlət siyasətlərinin investisiya siyasətindən əlahiddə şəkildə müəyyənləşməsinin stra-
teji baxımdan yanlış olduğuna görə, investisiya siyasətinin dövlət siyasətində nəzərə alın-
ması üçün koordinasiyalı fəaliyyətin prioritet təşkil etməsi;
- İnvestisiyaları cəlb etmək üçün iqtisadi azadlıq indekslərini artıracaq layihə və siyasətlə-
rin həyata keçirilməsi vacibdir: ÜTT-yə üzv olmaq önəmli addım sayıla bilər.
- Xarici investisiya siyasəti, dövlətin iqtisadi strategiyasının mərkəzində olmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. ABŞ İxracat Departamenti, <https://www.export.gov/article?id=Azerbaijan-Bilateral-Investment-Agreements>;
2. Alirzayev and Abdurazzakov (2016), "Government Support for Entrepreneurship: Case of Azerbaijan", 9th Internatio-
nal Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 24 June 2016, Bucharest, Romania
3. Aras Osman Nuri, Süleymanov Elçin. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Şərq Qərb mətbəəsi. Bakı. 2016.
4. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının "Results of Business Environment and Enterprise Performance
Survey, (BEEPS)" Hesabatları və raportları
5. Beynəlxalq Açıq Büdcə İndeksi Hesabatları
6. BMT-nin (UNCTAD), Investisiya Siyasəti Raportu
<http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/13>
7. Brayen Treysi: "Uğurun 100 qanunu" (Biznes uğurunun inkaredilməz qanunları) , Bakı-2014
8. CLS (2016) Guide on Doing Business in Azerbaijan, Capital Legal Services LLC, Bakı, Azerbaijan
9. Dünya Bankı (WB) Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) illik "Doing Business" Hesabatları, 2005-2018
ci illər
10. "Heriteyc" Təşkilatının Hesabatları (The Heritage Foundation Report, 2017)
11. Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatı (2009), Azerbaijan Business Registration Report, WBG Investment Climate Ad-
visory Services program, International Finance Corporation, Washington DC. ,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f0e1e2804a1d4c838f809f02f96b8a3d/OSS_report_eng.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f0e1e2804a1d4c838f809f02f96b8a3d
12. "Kapitalın İntibahı" Təşkilatının Hesabatları
13. Marks, K "Kapital", I cild, Bakı, 1969, s.758
14. Rodrik, Dani Why do more open economies have higher governments?, Journal of Political Economy,
106(5) 997-1032, 1998, ISBN: 0-88132-241-5
15. Talıblı, M. "Korelyasiya: İqtisadi artım və siyasi azadlıqlar", Bakı-2012
16. Yuval Noah Harari: "Sapiens: Bəşəriyyətin Qısa Tarixi", Bakı-2017, səh. 262
17. <http://icazeler.gov.az/en/news/over-390-thousand-people-use-wwwicazelergovaz-portal/>
18. <http://www.privatisation.az/index.php/en/business-guide/investment-protection> ;
19. http://en.apa.az/azerbaijan_business/azerbaijan-gives-investment-promotion-certificate-to-121-projects.html
20. www.transparency.org/cpi
21. <https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2016/eur/254339.htm>
22. <https://www.nordeatrade.com/dk/explore-new-market/azerbaijan/investment>
23. <http://hdr.undp.org/en/2016-report>
24. <http://www.e-qanun.az/framework/31093>